

Construção da Nova Sede da EMEB Prof^a Rita Caldas Castrillon

Relatório Técnico nº 02/2025/CMPE/SME – Proposta de Cessão com Direito Real de Uso (CDRU) de bem imóvel público para a Construção da Nova Sede da EMEB Rita Caldas Castrillon

Ângelo Valentim Lena

Coordenador de Microplanejamento Educacional – CMPE

Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá

ORCID: 0000-0002-7868-2703

angelo.lena@sme.cuiaba.mt.gov.br

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18433512>

agosto - 2025

Resumo

Apresenta-se análise técnica da proposta de **cessão com direito real de uso (CDRU)** envolvendo a empresa Canaã Recicláveis de Cuiabá e o Município de Cuiabá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), destinada à construção de um novo prédio da Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Rita Caldas Castrillon. A empresa propõe-se a executar integralmente a obra da nova escola, dos alicerces aos acabamentos finais, conforme projeto arquitetônico da SME e sob sua supervisão técnica. Em contrapartida, o Município de Cuiabá cederia à empresa o direito real de uso do imóvel atualmente ocupado pela escola, por prazo determinado, preservando a titularidade do bem público. O estudo discute os fundamentos da proposta, sua viabilidade técnica e suas implicações pedagógicas, sociais, urbanísticas e patrimoniais, destacando o potencial do instrumento da CDRU como alternativa juridicamente segura para a expansão e reorganização da rede física escolar.

Palavras-chave: Cessão com Direito Real de Uso; Educação Básica; Planejamento educacional; Infraestrutura escolar; Cuiabá.

Sumário

Glossário de Siglas.....	3
1. Introdução.....	4
2. Esclarecimento sobre a Origem da Proposta.....	4
3. Manifestação da Empresa (trecho do documento original).....	5
4. Fundamentação da Proposta.....	5
5. Aspectos Técnicos da Proposta.....	6
6. Área indicada.....	8
6.1 Acomodação da Obra no Terreno.....	9
7. Base Patrimonial e Valor Venal do Imóvel.....	10
8. Diagnóstico da Unidade Escolar.....	11
9. Implicações Educacionais e Urbanísticas.....	11
Complementação Analítica – Considerações sobre a Área Indicada.....	12
10. Riscos e Salvaguardas.....	13
11. Avaliação Patrimonial.....	14
12. Regime jurídico da Parceria.....	15
13. Transparência e Participação Social.....	16
14. Limitações da Proposta e Responsabilidade pela Manutenção.....	17
15. Nota Explicativa sobre o Regime Jurídico.....	17
16. Conclusão.....	18
17. Encaminhamento.....	19
18. Referências.....	21
Anexo I – Carta da Empresa à SME.....	22
Anexo II - Consulta da situação do terreno novo no SigCuiabá.....	23
Anexo III - Relatório do atual terreno da escola no SigCuiabá.....	24
Anexo IV - Memória de Cálculo/BCI/BCM / Valor Venal.....	25
Anexo V - Projeto arquitetônico alocado na área indicada.....	27
Anexo VI - Projeto arquitetônico indicado.....	28
Anexo VII - Planta baixa da atual escola.....	29
Anexo VIII - Área construída da atual escola.....	30
Anexo IX - Documentação Pessoal do Proprietário da Empresa Canaã.....	32
Anexo X - Cartão CNPJ da Empresa Canaã.....	33
Anexo XI - Certidão Negativa de Tributos com a União.....	34
Anexo XII - Certificado Digital do FGTS - CRF.....	35
Anexo XIII - Certidão Simplificada da Empresa na Junta Comercial - MT.....	36
Anexo XIV - Carta de Justificativa da Empresa.....	37

Glossário de Siglas

1. **SME** – Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá
2. **EMEB** – Escola Municipal de Educação Básica
3. **CMPE** – Coordenadoria de Microplanejamento Educacional
4. **RME** – Rede Municipal de Educação
5. **REE** – Rede Estadual de Educação
6. **SEDUC-MT** – Secretaria de Estado de Educação de Mato Grosso
7. **SIGEEC** – Sistema de Gerenciamento Acadêmico da Escola Cuiabana
8. **SIGCuiabá** – Sistema de Informações Geográficas de Cuiabá
9. **CDRU** – Concessão de Direito Real de Uso
10. **Ideb** – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica

1. Introdução

A demanda por modernização e expansão da infraestrutura educacional constitui desafio permanente para os municípios brasileiros, especialmente em contextos urbanos de crescimento acelerado. Em Cuiabá, a Secretaria Municipal de Educação (SME) tem buscado alternativas administrativas e patrimoniais para responder às necessidades de unidades escolares localizadas em áreas inadequadas sob o ponto de vista urbano, social ou funcional.

Nesse cenário, emerge a presente proposta, estruturada sob o regime de **cessão com direito real de uso (CDRU)**, a partir de manifestação formal da empresa Canaã Administração e Participações Ltda., protocolada em 4 de julho de 2025. A empresa apresentou à Prefeitura Municipal de Cuiabá intenção de permuta funcional do imóvel atualmente ocupado pela EMEB Rita Caldas Castrillon, fundamentando sua proposta tanto nas condições estruturais precárias do prédio escolar quanto na descaracterização residencial do entorno, hoje predominantemente industrial e comercial.

O presente relatório técnico tem por objetivo analisar a viabilidade da proposta, à luz do interesse público educacional, examinando seus aspectos técnicos, pedagógicos, urbanísticos, patrimoniais e jurídicos, considerando como instrumento central o regime de CDRU, que assegura a preservação do patrimônio público municipal.

2. Esclarecimento sobre a Origem da Proposta

A proposta de cessão com direito real de uso para fins de construção da nova sede da EMEB Rita Caldas Castrillon decorre de iniciativa privada da empresa Canaã, formalmente dirigida à Secretaria Municipal de Educação (SME). A manifestação indicava o interesse da empresa no uso do terreno atualmente ocupado pela escola e a disposição em construir uma nova unidade escolar em área indicada pelo Município.

Diante dessa provocação e por se tratar de matéria que envolve planejamento da rede física escolar, a Coordenação de Microplanejamento Educacional (CMPE/SME) foi incumbida de proceder à análise técnica e legal da proposta, assegurando que qualquer encaminhamento observe os princípios da legalidade, do interesse público, da transparência administrativa e da preservação patrimonial.

3. Manifestação da Empresa (trecho do documento original)

“Nós da Canaã Participações, empresa privada com fulcro na gestão de imóveis próprios, nascida em Cuiabá no ano de 1998, a Rua Progresso, 100, bairro Jardim Ubatã, nesta capital, vimos por meio desta manifestar nosso interesse em realizar uma permuta na área onde a escola Municipal Professora Rita Caldas está instalada (...). Nosso objetivo é a construção de uma unidade nova e moderna, em área da própria prefeitura, tendo em vista a idade avançada do imóvel da escola, bem como a situação precária na qual se encontra.”

(Cuiabá, 04 de julho de 2025. Assinado digitalmente por Rodrigo Crosara)

4. Fundamentação da Proposta

A fundamentação apresentada pela empresa Canaã baseia-se em dois eixos principais: a inadequação urbanística do entorno da atual escola e o comprometimento estrutural do prédio existente. Esses elementos são analisados à luz do Plano Municipal de Educação de Cuiabá (2015), que prevê ações voltadas à adequação da infraestrutura educacional e à reorganização territorial da rede.

A SME reconhece que a proposta deve ser examinada sob o prisma do interesse público, e que a utilização do instrumento da **cessão com direito real de uso** permite estruturar um arranjo juridicamente lícito, no qual o Município não aliena o patrimônio público, mas o utiliza estrategicamente como meio de viabilizar a entrega de um novo equipamento educacional.

De acordo com a carta protocolada em **4 de julho de 2025**, a empresa destacou que o imóvel da escola está situado em meio a imóveis industriais e comerciais, em um quarteirão cuja propriedade é, em grande parte, da própria Canaã. Esse contexto gera:

- **Isolamento da comunidade escolar**, dificultando a aproximação com seu público-alvo, que reside em áreas mais adensadas e afastadas do entorno imediato.
- **Exposição a riscos urbanos**, dado o conflito de uso entre a finalidade educacional e as atividades industriais e comerciais predominantes.

- **Insegurança e vulnerabilidade** para crianças e profissionais, devido à convivência forçada com fluxos de veículos pesados e atividades industriais.

Além disso, a empresa sustentou que o prédio da escola já apresenta **comprometimento estrutural severo**. O relato aponta que telhado, paredes, pisos, sistemas hidráulicos e elétricos, esquadrias e acabamentos básicos encontram-se desgastados pelo uso intensivo e pelo tempo, sendo perceptível que a estrutura atingiu o fim de sua vida útil e não seria passível de reforma simples.

Embora a Secretaria Municipal de Educação já tenha previsto para o segundo semestre de 2025 pequenas intervenções de reparo no telhado e ajustes pontuais, tais medidas não se equiparam a um processo de reconstrução total como o proposto pela empresa. Esse argumento foi utilizado como a “**carta inicial**” no processo de negociação, reforçando que a provocação empresarial não se baseia apenas no interesse particular pelo terreno, mas também na apresentação de uma necessidade concreta da comunidade escolar.

A SME reconhece que a proposta deve ser analisada sob a ótica do interesse público, considerando a pertinência das justificativas levantadas pela empresa. A provocação inicial, portanto, se converte em um ponto de partida para a avaliação da viabilidade técnica, pedagógica, social e patrimonial da CDRU, garantindo que qualquer negociação seja conduzida dentro de critérios de legalidade, transparência e equilíbrio entre as partes.

5. Aspectos Técnicos da Proposta

De acordo com a manifestação apresentada à SME, os principais pontos da parceria são:

1. **Execução da Obra:** a empresa Canaã se compromete a construir o novo prédio escolar, do alicerce ao telhado, incluindo acabamentos finais, conforme o projeto arquitetônico fornecido pela Diretoria de Engenharia e Obras da SME.
2. **Terreno Proposto:** a SME indica a área inscrita sob o número 01.4.14.047.0833.001 no sistema SIGCuiabá, localizada no Bairro Coophamil, Rua Manoel Ramos Lino. O terreno possui dimensões adequadas (37,62 m a 86,81 m de largura e 96 m a 98 m de comprimento), perfazendo área total apta para receber o padrão construtivo da SME. O terreno de matrícula nº 01.4.14.047.0833.001, constante no sistema

eletrônico SIGCuiabá (**conforme Anexo II**), é classificado como de uso destinado à Prestação de Serviços, sendo, portanto, apto para a implantação de equipamento público municipal.

3. **Projeto Arquitetônico:** prevê-se a implantação de uma escola modelo “Padrão 8 salas”, com área construída de 1.153,37 m² (**vide Anexo V e Anexo VI**), conforme diretrizes da SME.
4. **Contrapartida:** a Prefeitura de Cuiabá providenciará o terreno para a nova unidade, enquanto o atual prédio escolar será repassado à empresa como compensação pelo investimento.
5. **Prazos de Entrega:** a empresa manifestou a intenção de concluir as obras em prazo compatível com a utilização da nova sede já no início do ano letivo de 2026. O prazo inicialmente indicado de 120 dias será objeto de análise técnica da Diretoria de Engenharia e Obras da SME.

6. Área indicada

Mapa da Cidade com o indicação da área para construção da nova sede da Escola

A área proposta para sediar o novo prédio da escola localiza-se a aproximadamente 750 metros da sede atual, garantindo a manutenção da acessibilidade territorial para a comunidade atendida.

Imagem 2 do terreno

Imagem 3 do terreno

6.1 Acomodação da Obra no Terreno

Para facilitar a visualização da implantação da nova sede da EMEB Rita Caldas Castrillon no terreno indicado, esta subseção apresenta a disposição do projeto arquitetônico em proporção real, considerando tanto a área total do lote quanto a área construída da escola.

O objetivo é demonstrar como a unidade escolar, no modelo “Padrão 8 salas” (1.153,37 m² de área construída), se acomoda dentro do terreno de matrícula nº 01.4.14.047.0833.001, localizado no Bairro Coophamil. A ilustração em anexo permite observar:

- **proporção entre área construída e área livre** do lote;
- **posicionamento da edificação** em relação aos limites laterais e aos acessos;
- **distribuição dos espaços complementares**, como quadra, área de recreação e circulação.

Essa apresentação em escala real permite verificar a viabilidade de implantação e auxilia na transparência do processo de análise técnica.

Projeção da Obra nova no terreno

Desenho: Eng. Abelardo Augusto Ribeiro Jr - Diretoria de Engenharia e Obras - SME-Cuiabá

7. Base Patrimonial e Valor Venal do Imóvel

O extrato do IPTU expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em 02/09/2025 apresenta os seguintes valores venais (**vide Anexo IV**):

- **Terreno:** R\$ 517.684,03
- **Construção:** R\$ 1.410.369,08
- **Valor Total do Imóvel (IPTU):** R\$ 1.928.053,11

Esse valor deve ser considerado como **referência mínima de compensação** para a transferência da unidade escolar, servindo como parâmetro para garantir que o Município não sofra prejuízo patrimonial na negociação.

Estamos aguardando manifestação técnica da Diretoria de Engenharia e Obras da SME, a qual deverá apresentar o orçamento detalhado da nova escola, a planilha de custos atualizada, a equivalência patrimonial entre o imóvel atual e a obra projetada, bem como a validação da viabilidade do cronograma proposto.

8. Diagnóstico da Unidade Escolar

Segundo consulta ao Sistema de Gerenciamento Acadêmico da Escola Cuiabana (SIGEEC) em 18 de agosto de 2025, a EMEB Rita Caldas Castrillon atende 304 alunos, distribuídos em 14 turmas em dois turnos de funcionamento (**vide Anexo VII e Anexo VIII**). A demanda escolar, portanto, justifica a necessidade de uma nova estrutura que possibilite maior segurança, conforto e qualidade pedagógica.

9. Implicações Educacionais e Urbanísticas

Aspectos relevantes a ser considerados:

- **Educacional:** criação de um ambiente pedagógico mais seguro, acessível e adequado às necessidades da comunidade escolar.
- **Urbanística:** realocação da escola para área de maior densidade residencial, favorecendo o acesso da população.
- **Gestão de risco:** redução da exposição de crianças e profissionais a conflitos territoriais com atividades industriais.
- **Eficiência administrativa:** adoção de um modelo de cooperação que pode servir de referência para futuras iniciativas de parcerias no setor educacional.

Outro aspecto relevante é a proximidade da atual unidade com as instalações da própria empresa, separadas apenas pelo muro dos fundos da escola. Apesar da atividade de reciclagem contar com certificações de órgãos de renome, a convivência imediata com um ambiente industrial gera apreensões legítimas quanto ao bem-estar infantil. Nesse sentido,

a CMPE opta por uma postura preventiva, acolhendo a proposta de relocação para uma área residencial próxima.

Importa registrar ainda a questão da quadra poliesportiva existente. Sua cobertura metálica encontra-se em avançado estado de deterioração, sem condições técnicas de ser desmontada e remontada, segundo parecer da Diretoria de Engenharia e Obras (**conforme Anexo V e Anexo VI**). Assim, a nova escola contará apenas com uma quadra descoberta, construída a partir do reaproveitamento da área pavimentada existente.

Complementação Analítica – Considerações sobre a Área Indicada

A Coordenação de Microplanejamento Educacional (CMPE) reconhece que os bairros que circundam a atual instalação da EMEB Rita Caldas Castrillon apresentam características que, se não forem devidamente consideradas, podem distorcer ou mesmo enfraquecer a justificativa da transferência da escola para o terreno indicado no Bairro Coophamil.

1. Sobreposição de Ofertas Educacionais

Nas imediações da área proposta já se encontra em funcionamento a Escola Municipal Francisval de Brito, unidade que atende a mesma etapa de escolarização dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, coincidindo com a oferta atualmente realizada pela EMEB Rita Caldas. Historicamente, observa-se que a Rita Caldas absorveu apenas a demanda excedente não atendida pela Francisval de Brito, ou seja, suas vagas são preenchidas somente após a completa lotação das vagas na Francisval.

2. Indicadores de Desempenho Pedagógico

O desempenho educacional de ambas as escolas é equivalente:

- Francisval de Brito: Ideb 2023 com 67% de rendimento em Língua Portuguesa e 51% em Matemática.
- Rita Caldas: Ideb 2023 com 50% em Língua Portuguesa e 45% em Matemática. Essa paridade reforça que não há diferenciação pedagógica significativa entre ambas, mas apenas uma relação de complementaridade no atendimento da mesma comunidade.

3. Barreiras Urbanísticas

Apesar da proximidade física entre as duas escolas, a presença da Avenida Miguel Sutil, via de alta intensidade de tráfego, atua como barreira geográfica e social. Na margem esquerda concentram-se Rita Caldas e Francisval de Brito; já a margem direita permanece sem cobertura da **Rede Municipal de Educação (RME)** para anos iniciais do Ensino

Fundamental. Essa condição evidencia uma assimetria de acesso educacional que poderia ser minimizada caso a relocação da Rita Caldas considerasse o atendimento da população residente no lado direito da avenida, hoje notoriamente desassistida.

4. Projeções Conjuntas SME–SEDUC/MT

A CMPE/SME, em conjunto com a equipe homóloga da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC-MT), já prevê para 2027 a transferência da Escola Estadual Alina Tocantins para nova sede, ocasião em que o prédio atual será incorporado à **Rede Municipal de Educação (RME)**. Esse movimento atenderá diretamente a população da margem direita da Avenida Miguel Sutil, corrigindo a lacuna territorial hoje existente e equilibrando a distribuição da oferta educacional entre as duas margens.

5. Síntese e Encaminhamento

Até 2027, Rita Caldas e Francisval continuarão a compartilhar a mesma região de influência, absorvendo a demanda segundo a disponibilidade de vagas. Após a incorporação da unidade da Alina Tocantins, haverá equilíbrio territorial, eliminando a concorrência geográfica e possibilitando que cada escola se diferencie por aspectos pedagógicos e de vínculo comunitário.

Assim, reforçamos a importância do trabalho técnico das Coordenadorias de Microplanejamento Educacional da **Rede Municipal de Educação (RME-Cuiabá)** e da **Rede Estadual de Educação (REE-MT)**, que há décadas constroem estratégias conjuntas de fluxo populacional estudantil, assegurando um trânsito lógico, confortável e recomendável para a população cuiabana.

10. Riscos e Salvaguardas

A proposta de cessão com direito real de uso para a construção da nova sede da EMEB Rita Caldas Castrillon carrega riscos inerentes à sua execução. O principal deles refere-se à **dependência exclusiva da capacidade da empresa Canaã em realizar a obra integralmente, dentro do prazo estabelecido e conforme os padrões técnicos exigidos pela SME**. Eventuais imprevistos, como dificuldades financeiras, problemas de engenharia ou descumprimento contratual, poderiam comprometer a entrega do novo prédio.

Entretanto, a estruturação da proposta contempla mecanismos que reduzem de forma significativa os impactos desses riscos para o Município. A **salvaguarda essencial** é que a SME **somente desocupará o prédio atual após a entrega integral da nova unidade**, devidamente certificada pela Diretoria de Engenharia e Obras. Assim, a comunidade escolar permanecerá atendida em suas instalações atuais até a conclusão das obras, sem prejuízo imediato ao funcionamento pedagógico.

Essa condição garante que, mesmo diante de um atraso ou paralisação das obras, o impacto se restrinja a um **embaraço social** — decorrente da postergação na oferta de uma estrutura moderna e adequada — sem comprometer de forma relevante a rotina educacional da SME. Além disso, os instrumentos de acompanhamento técnico e jurídico previstos asseguram que o Município mantenha a integridade do patrimônio público, preservando a legalidade e o equilíbrio da parceria.

11. Avaliação Patrimonial

A proposta apresentada utiliza como parâmetro de compensação o valor venal do imóvel atualmente ocupado pela EMEB Rita Caldas Castrillon, conforme consta no extrato do IPTU expedido pela Prefeitura Municipal de Cuiabá em 02/09/2025 (**vide Anexo IV**), que totaliza R\$ 1.928.053,11 (sendo R\$ 517.684,03 referentes ao terreno e R\$ 1.410.369,08 à construção).

Todavia, é necessário esclarecer que o valor venal é apenas uma **referência fiscal para fins de tributação** e, em regra, situa-se abaixo do valor real de mercado. Essa discrepância pode representar um ponto de fragilidade na negociação, especialmente porque o terreno está localizado em uma área de interesse industrial e comercial direto para a empresa proponente. Nesse sentido, a **equivalência patrimonial não pode se basear exclusivamente no valor venal**, sob pena de gerar prejuízo ao Município.

Diante disso, será indispensável que a **Diretoria de Engenharia e Obras da SME**, juntamente com um **avaliador indicado pela empresa Canaã**, apresentem **valores de mercado atualizados** para compor a versão final da proposta. Essa medida permitirá maior equilíbrio financeiro na negociação, garantindo transparência e justiça ao processo.

Outro ponto que deve integrar a avaliação patrimonial refere-se à **estrutura metálica da quadra poliesportiva** da atual escola. Tal estrutura possui valor econômico próprio (vide Anexo VIII) e deve ser objeto de decisão clara no termo de parceria:

- se será **nova aquisição** a ser incluída no projeto da escola nova;
- se será **removida e reaproveitada** na nova obra; ou
- se será **excluída da proposta final**, com a devida mensuração do valor patrimonial correspondente.

A definição sobre esse item é fundamental para assegurar a correta compensação do patrimônio público municipal e para evitar lacunas de responsabilidade na execução da parceria.

12. Regime jurídico da Parceria

Cumprе esclarecer que a proposta em análise não envolve transferência de propriedade do imóvel público municipal. O instrumento jurídico eleito é a **cessão com direito real de uso (CDRU)**, por prazo determinado, inicialmente fixado em 20 (vinte) anos, prorrogável mediante análise formal.

Esse regime implica:

- preservação da titularidade do bem pelo Município;
- impossibilidade de alienação ou destinação diversa da prevista;
- reversibilidade plena do imóvel ao patrimônio municipal ao final do prazo;
- caracterização da cessão como onerosa, tendo como contrapartida a entrega de obra pública concluída.

Além disso, optou-se pela terminologia **CDRU** por refletir com maior precisão a natureza onerosa e bilateral do acordo. A empresa **Canaã** assume a obrigação de construir e entregar a nova sede escolar, enquanto a Prefeitura de Cuiabá, por intermédio da SME, concede à empresa o direito real de uso do imóvel atual pelo prazo estabelecido. Termos

como “comodato” ou “usufruto” foram evitados por não traduzirem integralmente a natureza da parceria.

A harmonização da linguagem em torno da CDRU reforça a segurança jurídica, a transparência e a clareza contratual, mitigando riscos de questionamentos futuros e assegurando a preservação do patrimônio público municipal.

13. Transparência e Participação Social

Um ponto de fragilidade identificado na proposta é a **ausência de mecanismos de participação popular e de um processo competitivo de seleção**. A análise documental não menciona a realização de audiências públicas, consultas à comunidade escolar ou a abertura de licitação que pudesse oportunizar diferentes interessados e garantir, de forma mais ampla, a escolha da proposta mais vantajosa em termos de custo-benefício e interesse público.

É necessário esclarecer, contudo, que o presente processo nasceu de uma **provocação da iniciativa privada**. Foi a empresa Canaã que apresentou formalmente à SME o interesse em permutar o imóvel, originando a análise técnica que ora se desenvolve. Essa condição inicial limitou a natureza competitiva da proposta, uma vez que o terreno da escola encontra-se **sitiado por propriedades da própria empresa**, o que reduz substancialmente a atratividade do local para terceiros e confere caráter estratégico à negociação direta.

Além disso, a abertura de participação ampla poderia desviar o foco da proposta. Por um lado, poderia conduzir o investimento da parceria para outra unidade escolar considerada mais vulnerável em diagnósticos comparativos; por outro, poderia estimular o ingresso de novos atores privados motivados por interesses territoriais pouco justificáveis, criando **conflitos de uso do solo** e fragilizando a segurança da comunidade escolar.

Dessa forma, embora reconheça-se a limitação quanto à ausência de consulta pública e de processo licitatório competitivo, considera-se que, neste caso específico, a negociação direta atende melhor ao interesse público. Ainda assim, a SME ressalta que o processo deve ser conduzido com **transparência documental, ampla publicidade dos atos administrativos e acompanhamento técnico contínuo**, de modo a assegurar legitimidade e equilíbrio à parceria.

14. Limitações da Proposta e Responsabilidade pela Manutenção

Um aspecto que merece destaque é a ausência de definição quanto à **responsabilidade pela manutenção do novo prédio escolar a longo prazo**. Embora seja natural que, após a entrega, a gestão e manutenção da unidade passem a ser de responsabilidade do Município, a proposta em análise não prevê cláusulas específicas sobre esse tema.

Dessa forma, é necessário esclarecer que esta parceria deve ser compreendida como uma **via de mão dupla limitada**:

- à empresa **Canaã** compete **entregar integralmente a nova sede da EMEB Rita Caldas Castrillon**, de acordo com os padrões técnicos estabelecidos pela SME;
- à SME compete **ceder à empresa o terreno da atual escola mediante Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)**, pelo prazo de 10 (dez) anos, prorrogável mediante revisão formal dos termos por ambas as partes.

Não há, portanto, **compromissos adjacentes de manutenção, custeio ou corresponsabilidade** após a entrega da obra. A única obrigação futura entre as partes será a revisão contratual decorrente do fim do prazo da CDRU, garantindo que qualquer prorrogação seja avaliada com base nos interesses educacionais e patrimoniais do Município.

15. Nota Explicativa sobre o Regime Jurídico

Cumprido esclarecer desde o início que, para fins desta proposta, o regime de cessão do imóvel atualmente ocupado pela EMEB Rita Caldas Castrillon será estruturado como **Concessão de Direito Real de Uso (CDRU)**. Opta-se por esta terminologia por refletir com maior precisão a natureza **onerosa e bilateral** do acordo, no qual:

- a empresa **Canaã** assume a obrigação de construir e entregar a nova sede escolar, de acordo com os padrões técnicos da SME;
- em contrapartida, a **Prefeitura de Cuiabá**, por intermédio da SME, concede à empresa o **direito real de uso do imóvel atual** pelo prazo inicial de 10 (dez) anos,

prorrogável mediante revisão formal dos termos.

A utilização de termos como “comodato” ou “usufruto” é evitada neste documento, por se tratarem de institutos jurídicos que não traduzem integralmente a natureza da parceria proposta. A harmonização da linguagem em torno da CDRU reforça a **segurança jurídica, a transparência e a clareza contratual**, mitigando riscos de questionamentos futuros e assegurando a preservação do patrimônio público municipal.

Reitera-se que o regime aplicável à proposta é o de **cessão com direito real de uso**, instituto jurídico adequado para disciplinar o uso temporário de bem público, sem alienação, e com preservação do interesse coletivo.

16. Conclusão

A proposta apresentada pela empresa Canaã para a construção da nova sede da EMEB Rita Caldas Castrillon, estruturada sob o regime de cessão com direito real de uso, configura-se como iniciativa juridicamente viável e tecnicamente defensável, desde que observadas as salvaguardas patrimoniais, educacionais e administrativas aqui descritas.

Embora o ponto de partida seja o interesse privado, os argumentos apresentados pela empresa encontram respaldo em uma realidade objetiva: a inadequação locacional da escola em um entorno industrial, a fragilidade estrutural do prédio e a necessidade de assegurar um ambiente pedagógico mais seguro, acessível e socialmente apropriado para a comunidade atendida. Ao acolher a provocação, a SME age de forma responsável e preventiva, transformando uma demanda empresarial em oportunidade para a modernização da rede física escolar.

A viabilidade técnica está assegurada pelo projeto arquitetônico padrão da SME, enquanto a viabilidade social e educacional decorre da relocação da escola para uma área mais adequada ao perfil de seu público-alvo. No entanto, cumpre esclarecer que a **condição essencial da SME** é a de que a EMEB Rita Caldas Castrillon somente desocupará suas atuais instalações após a conclusão integral das obras da nova sede, devidamente certificada e entregue pela Diretoria de Engenharia e Obras. Essa salvaguarda é indispensável para assegurar que o Município não sofra prejuízos em caso de atrasos ou descumprimentos contratuais.

Assim, ainda que provocada pela iniciativa privada, a análise técnica da Coordenação de Microplanejamento Educacional (CMPE/SME) reafirma que a parceria somente será viável se contemplar: (i) a equivalência patrimonial, respeitando o valor venal do imóvel atual; (ii) a entrega de uma nova escola moderna, funcional e adequada ao interesse público; e (iii) a manutenção da segurança, da estabilidade pedagógica e da integridade do patrimônio municipal. Dessa forma, garante-se que a provocação empresarial se converta em um ganho efetivo para a cidade de Cuiabá e para a política de expansão e modernização da rede municipal de ensino.

17. Encaminhamento

Diante do exposto, a Coordenação de Microplanejamento Educacional (CMPE/SME) reconhece que a proposta de CDRU para a construção da nova sede da EMEB Rita Caldas Castrillon **foi provocada pela empresa Canaã**, que manifestou formalmente seu interesse em 4 de julho de 2025. Coube, portanto, à SME acolher a manifestação e convertê-la em objeto de análise técnica, assegurando que o interesse privado fosse confrontado com os parâmetros do interesse público.

A partir dessa provocação, a SME entende que a parceria só pode ser considerada viável se contemplar três condições fundamentais:

1. **Equivalência patrimonial** – a compensação deve garantir que o Município não sofra prejuízos, tomando como referência o valor venal do imóvel atual e a planilha orçamentária da nova escola.
2. **Entrega de uma nova unidade moderna e funcional** – a obra deve atender integralmente ao padrão arquitetônico da SME, garantindo qualidade, segurança e adequação ao público escolar.
3. **Salvaguarda do patrimônio educacional** – a atual escola somente será desocupada após a conclusão integral das obras da nova sede, devidamente certificada pela Diretoria de Engenharia e Obras, evitando riscos de descontinuidade pedagógica ou de perda de patrimônio público.

Dessa forma, a SME acolhe a provocação da empresa, mas reafirma que qualquer acordo deverá observar rigorosamente os princípios da **legalidade, transparência e equilíbrio entre as partes**, de modo a assegurar que o resultado final da parceria represente um ganho efetivo para a comunidade escolar e para a cidade de Cuiabá.

18. Referências

BRASIL. Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004. Institui normas gerais para licitação e contratação de parceria público-privada no âmbito da administração pública. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 31 dez. 2004.

BRASIL. Plano Nacional de Educação (PNE) 2014–2024. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014.

CUIABÁ. Plano Municipal de Educação (PME) de Cuiabá. Prefeitura Municipal de Cuiabá, 2015.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ. SIGCuiabá – Navegador Geofinanceiro. Disponível em: <https://app.smartgis.net.br/cuiaba/publico/navegador-geofinanceiro/lote/1772338>. Acesso em: ago. 2025.

Anexo I – Carta da Empresa à SME

A Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT

A/C.: Secretaria municipal de Educação, na pessoa do secretário, sr.

Amauri Monge Fernandes.

Nesta

Nos da Canaã Participações, empresa privada com fulcro na gestão de imóveis próprios, nascida em Cuiabá no ano de 1998, a Rua Progresso, 100, bairro Jardim Ubatã, nesta capital, vimos por meio desta manifestar nosso interesse em realizar uma permuta na área onde a escola Municipal Professora Rita Caldas esta instalada, localizada a rua Progresso, bairro Jardim Ubatã, próximo ao bairro Copamil e Cidade Alta.

Nosso objetivo e a construção de uma unidade nova e moderna, em área da própria prefeitura, tendo em vista a idade avançada do imóvel da escola, bem como a situação precária na qual se encontra.

Cuiabá, 04 de julho de 2025.

RODRIGO CROSARA
ABRAHAO:9109333
3634

Assinado de forma digital
por RODRIGO CROSARA
ABRAHAO:9109333634
Dados: 2025.07.04
10:17:32 -04'00'

Canaã participações.

Anexo II - Consulta da situação do terreno novo no SigCuiabá

SIGCUIABÁ

Navegador Público
Logradouros
Bairros e Loteamentos
Arquivos

Navegador Público Lote 019130070690#001,002,003,004

Buscar

< **lo Lote** >

Inscrição

019

130

070

690

#00

1,0

02,

00

3,0

04

Área do Terreno

18,

84

9,5

2

Testada Real

20

3,4

9

Área Construída

3,2

68,

45

Endereço

GO

NC

AL

O A

NT

UN

ES

DE

BA

RR

OS

Quadra

Núm. Lote

Bairro

SA

O R

OQ

UE

CEP

780

506

67

Calçada

C/C

ALC

AD

A

Muro

C/

MU

RO

Foto Aérea 2024

Tema de Referência

Coordenadoria de Microplanejamento Educacional - DGE/SME-Cuiabá 2025

23

Anexo III - Relatório do atual terreno da escola no SigCuiabá

Prefeitura Cuiabá Relatório de Unidade

Inscrição: 014140330194001

Foto

Características do Lote

Endereço	PROGRESSO (LOT JD UBATÁ)
Bairro	COOPHAMIL
CEP	78028000
Edificação	CONSTRUIDO
Calçada	S/CALCADA
Limitação	C/MURO

Características da Unidade

Tipo	PREDIAL
Área do Terreno	2.546,15
Área Construída	1.317,01
Testada Real	72,00
Melhorias	LIX;COM;GUI;LUZ;PAV;AGU;ESG;TEL

Anexo IV - Memória de Cálculo/BCI/BCM / Valor Venal

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ			Data: 17/09/2025
	MEMÓRIA IPTU ANO: 2025			Hora: 21:54 Página: 1/2 G.A.T
Inscrição: 01.4.14.033.0194.001		Situação: ATIVO	Atu: 01/01/1900	Incluído em: 05/03/1989
PREDIAL				
Logradouro: 758 PROGRESSO (LOT JD UBATÃ)				Número: 0
Complemento: Q 03 AREA RESER	Bairro: 65 COOPHAMIL			
Cidade: 1 CUIABA/MT	CEP: 78028000			
<i>[Dados do Contribuinte/Compromissário]</i>				
Contribuinte: 13330 ESCOLA MUNICIPAL RITA C CASTELO				Doc: 11111111111
Comp. Prop.				
Compromissário: 13330 ESCOLA MUNICIPAL RITA C CASTELO				Doc: 11111111111
<i>[Detalhamento do Terreno]</i>				
Área do Terreno:	2.546,1540	Fração Ideal:	2.546,15	
Valor m2:	R\$156,40			
Fator Sit. Terreno:	1,0000	Descrição:	UMA OU DUAS FRENTES	
Fator Inf. Esquina:	1,3000	Descrição:	C/ 2 OU + ESQ. 3 OU TEST.	
Fator Cr. Terreno:	1,0000	Descrição:	NORMAL	
Fator Geométrico:	1,0000	Prof. Equiv.:	35,3633	
Fator Gleba:	1,0000			
Fator Melhorias:	1	Asf	Agu	Esg
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Luz	Gui	Tel
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
		Lix	Con	
		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Índice Aj. V. Venal:	1,0000	Padrão Rua:	20	
Valor Venal Terr.:	R\$517.684,03			
<i>[Detalhamento Construção]</i>				
Anexo:	555582	Pontos:	70	
Área Construída:	661,0700			
Valor Venal Constr.:	R\$1.410.369,08	Valor m2 Constr.:	R\$1.899,06	
Fator Obsolescência:	0,9000	Descrição:	BOM	
Fator Tombamento:	1,0000	Descrição:	NORMAL	
Fator Localização:	0,8000			
Estrutura:	16	CONCRETO	Par. Coz.:	5 AZULEJO ATÉ TETO
Esquadr.:	5	METALÃO	Inst. Sanit.:	6 ATÉ 02WCS
Paredes:	10	ALVENARIA	Inst. Elét.:	5 EMBUTIDA
Pisos:	5	MATERIAL CERAMICO	Acab. Ext.:	4 REBOCO
Forro:	4	FORRO CEDRINHO	Elevador:	0 SEM
Cobertura:	6	TELHA ESMALTADA	Lazer:	0 NENHUM
Acab. Int.:	4	REBOCO	Piscina:	0 NENHUM
Este documento refere-se única e exclusivamente aos aspectos tributários, não possuindo efeito de atestar regularidade de edificações, titularidade de propriedade ou suscitar qualquer questão de natureza fundiária.				
Impresso por: PORTAL				

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ		Data:	17/09/2025
	MEMÓRIA IPTU ANO: 2025		Hora:	21:54
			Página:	2/2
			G.A.T	
<i>[Detalhamento Construção]</i>				
Anexo:	786574	Pontos:	31	
Área Construída:	655,9440			
Valor Venal Constr.:	R\$1.410.369,08	Valor m2 Constr.:	R\$1.072,40	
Fator Obsolescência:	0,9000	Descrição:	BOM	
Fator Tombamento:	1,0000	Descrição:	NORMAL	
Fator Localização:	0,8000			
Estrutura:	12	METÁLICA, MADEIRA NOBR	Par. Coz.:	0 ACABAMENTO SIMPLES
Esquadr.:	0	SEM	Inst. Sanit.:	0 SEM
Paredes:	0	SEM	Inst. Elét.:	0 INEXISTENTE
Pisos:	3	CIMENTADO, FORRAÇÃO	Acab. Ext.:	0 SEM
Forro:	0	SEM	Elevador:	0 SEM
Cobertura:	4	FIBRACIMENTO, METALIC/	Lazer:	12 QUADRA ESPORTIVA
Acab. Int.:	0	SEM REVESTIMENTO	Piscina:	0 NENHUM
<i>[Resumo Final]</i>				
Valor Venal Terr.:	R\$517.684,03	Aliquota:	0,40	
Valor Venal Constr.:	R\$1.410.369,08	Valor Imposto:	R\$ R\$7.712,21	
Valor Venal Imóvel IPTU:	R\$1.928.053,11			
<p>Este documento refere-se única e exclusivamente aos aspectos tributários, não possuindo efeito de atestar regularidade de edificações, titularidade de propriedade ou suscitar qualquer questão de natureza fundiária.</p>				
<p>Impresso por: PORTAL</p>				

Anexo V - Projeto arquitetônico alocado na área indicada

Desenho: Eng. Abelardo Augusto Ribeiro Jr - Diretoria de Engenharia e Obras - SME-Cuiabá

Anexo VI - Projeto arquitetônico indicado

Desenho: Eng. Abelardo Augusto Ribeiro Jr - Diretoria de Engenharia e Obras - SME-Cuiabá

Anexo VII - Planta baixa da atual escola

Diretoria de Engenharia e Obras - SME-Cuiabá

Anexo VIII - Área construída da atual escola

PORTARIA Nº 862/2024/GS/SME

IDENTIFICAÇÃO	EDIFICAÇÃO (PRÉDIO)				QUADRA	ÁREA TOTAL (m²)	N.º ASG* (Portaria 2024)
	ÁREA CONSTRUÍDA (m²)	ÁREA DAS SALAS MODULARES (m²)	ÁREA DE SALAS ANEXAS (m²)	ÁREA COMPUTÁVEL (m²)			
1 CEEI PORTAL DA FÉ	1.027,00	0	0	1.027,00	660,00	1.687,00	6
2 CEIC ALE GUILHERME ARFUX DA COSTA RIBEIRO	404,7	0	0	404,70	0,00	404,70	2
3 CEIC ALTOS DA GLÓRIA	356,57	0	0	356,57	0,00	356,57	2
4 CEIC AMALIA CURVO DE CAMPOS	401,59	0	0	401,59	0,00	401,59	2
5 CEIC BENEDITA DIAS EVANGELISTA	337,57	46,86	0	384,43	0,00	384,43	2
6 CEIC CAIC EL DORADO	959,70	0	0	959,70	0,00	959,70	4

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Rua Diego Domingos Ferreira, N.º 292, Bandedeantes CEP: 78010-210 - Cuiabá/MT
(65) 3645-6500
@prefeiturauiaba @semdeducacaouiaba www.cuiaba.mt.gov.br

142	EMEB PROFª RITA CALDAS CASTRILLON	654,29	0	0	654,29	750,00	1.404,29	4
143	EMEB PROFª TEREZA LOBO	2.012,35	46,86	0	2.059,21	640,00	2.699,21	10
144	EMEB PROFº EZEQUIEL P. R. DE SIQUEIRA	1.255,15	0	0	1.255,15	441,40	1.696,55	6
145	EMEB PROFº FRANCISVAL DE BRITO	2.063,74	0	0	2.063,74	421,00	2.484,74	10
146	EMEB PROFº ONOFRE DE OLIVEIRA	1.391,18	0	0	1.391,18	716,00	2.107,18	6
147	EMEB PROFº RAFAEL RUEDA	1.658,55	93,72	0	1.752,27	780,80	2.533,07	8
148	EMEB PROFº RANULPHO PAES DE BARROS	2.963,94	0	0	2.963,94	823,05	3.786,99	14
149	EMEB PROFº ZEFERINO LEITE DE OLIVEIRA	1.382,32	609,18	217,00	2.208,50	861,56	2.853,06	12
150	EMEB PROFº FIRMO JOSÉ RODRIGUES	2.558,90	93,72	0	2.652,62	685,10	3.337,72	12

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
R. Diego Domingos Ferreira, N° 292, Bandeirantes CEP: 78010-210 - Cuiabá/MT
(65) 3645-6500
 @cuiabaprefeitura @cuiabaprefeitura www.cuiaba.ms.gov.br

Anexo X - Cartão CNPJ da Empresa Canaã

Cadastro Nacional CNPJ da Empresa Canaã

10/09/2025, 12:02

about:blank

<p>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</p> <p>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</p>		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.446.124/0001-99 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 24/10/2016
NOME EMPRESARIAL CANAA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 64.63-8-00 - Outras sociedades de participação, exceto holdings		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV MIGUEL SUTIL	NÚMERO 8000	COMPLEMENTO COND EDIF EMPR STA ROSA TSALA 1603
CEP 78.040-400	BAIRRO/DISTRITO RIBEIRAO DA PONTE	MUNICÍPIO CUIABA
		UF MT
ENDEREÇO ELETRÔNICO RODRIGOCROSARA@UOL.COM.BR		TELEFONE (65) 9841-9797
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/04/2021
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **10/09/2025** às **13:01:13** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

Anexo XI - Certidão Negativa de Tributos com a União

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CANAA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 26.446.124/0001-99

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:05:13 do dia 10/09/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/03/2026.

Código de controle da certidão: **75E0.5049.3D74.EC02**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Anexo XII - Certificado Digital do FGTS - CRF

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.446.124/0001-99
Razão Social: CANAA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRE
Endereço: AV MIGUEL SUTIL N 8000EDIF SANTA ROSA TOWER S 1603 / RIBEIRAO DA PONTE / CUIABA / MT / 78040-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 28/08/2025 a 26/09/2025

Certificação Número: 2025082821265601361139

Informação obtida em 10/09/2025 15:17:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Anexo XIII - Certidão Simplificada da Empresa na Junta Comercial - MT

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Mato Grosso
 Secretaria de Estado da Fazenda do Estado de Mato Grosso
 Junta Comercial do Estado de Mato Grosso

Certidão Simplificada

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data de sua expedição.

Nome Empresarial: CANAA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA		Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA	
Número de Identificação do Registro de Empresas - NIRE 5160010210-8	CNPJ 26.446.124/0001-99	Data de Arquivamento do Ato Constitutivo 24/10/2016	Data de Início de Atividade 24/10/2016
Endereço Completo: AVENIDA MIGUEL SUTIL 8000 COND EDICIO EMPRESARIAL SANTA ROSA TOWER S 1603 - BAIRRO RIBEIRAO DA PONTE CEP 78040-400 - CUIABA/MT			
Objeto Social: OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPACAO, EXCETO HOLDINGS			
Capital Social: R\$ 521.222,02 QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS Capital Integralizado: R\$ 521.222,02 QUINHENTOS E VINTE E UM MIL E DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E DOIS CENTAVOS	Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte NÃO (Lei Complementar nº123/06)	Prazo de Duração INDETERMINADO	
Sócio(s)/Administrador(es)		Tér. Mandato	Participação
CPF/NIRE	Nome		Função
910.933.336-34	RODRIGO CROSARA ABRAHAO	xxxxxxx	R\$ 521.222,02 SÓCIO / ADMINISTRADOR
Status: XXXXXXXX		Situação: ATIVA	
Último Arquivamento: 27/08/2021		Número: 2635752	
Ato	002 - ALTERACAO		
Evento(s)	020 - ALTERACAO DE NOME EMPRESARIAL 2003 - ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR 1881 - TRANSFORMACAO AUTOMATICA DE EIRELI EM LTDA (ART. 41 DA LEI 14.195/2021)		
Empresa(s) Antecessora(s)			
Nome Anterior	Nire	Número Aprovação	UF Tipo Movimentação
CANAA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI	xxxxxxx	2635752	xx ALTERAÇÃO DE NOME EMPRESARIAL
Filial(ais) nesta Unidade da Federação ou fora dela			
Nire	CNPJ	Endereço	
NADA MAIS#			

Cuiabá, 10 de Setembro de 2025 17:29

KENNER LANGNER DA SILVA
 SECRETÁRIO GERAL

A empresa foi transformada automaticamente para sociedade limitada, nos termos do artigo 41 da Lei n.º 14.195, de 26 de agosto de 2021.

Certidão Simplificada Digital emitida pela JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO e certificada digitalmente. Se desejar confirmar a autenticidade desta certidão, acesse o site da JUCEMAT (<http://www.jucemat.mt.gov.br/>) e clique em validar certidão. A certidão pode ser validada de duas formas:

- 1) Validação por envio de arquivo (upload)
- 2) Validação visual (digite o nº C250003201701 e visualize a certidão)

25/161.918-4

Página 1 de 1

Anexo XIV - Carta de Justificativa da Empresa

A Prefeitura Municipal e Cuiabá
Secretaria Municipal de educação
Nesta

A Canaã Administração e Participações Ltda., pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ.: 26.446.124/0001-99, neste ato representada por seu proprietário, Rodrigo Crosara Abrahão, empresa genuinamente cuiabana vem por meio desta apresentar-lhes proposta de parceria publico privada com o objetivo de realizar uma permuta em imóvel desta prefeitura onde funciona atualmente a Escola Municipal de ensino básico Rita Caldas.

Justificativas:

1 - A área em questão e vizinha ao nosso imóvel, onde estamos estabelecidos desde 2003, todo o quarteirão e de nossa propriedade com exceção ao imóvel onde a escola encontra-se estabelecida. Nele atuamos com a captação, segregação e prensagem de produtos recicláveis, sendo a localização estratégica para a operação por ser em uma região próxima a todas as áreas da cidade, sendo de nosso interesse expandir nosso negocio, gerando empregos, renda e aumentando o índice de aproveitamento desses resíduos, colaborando de forma ativa para uma Cuiabá melhor, mais sustentável e com incremento nos índices de reciclagem de nosso município, o que se traduz em melhor qualidade de vida.

2 – O imóvel da escola e muito antigo, quando nos estabelecemos aqui (ano de 2003) a escola já funcionava a muito tempo no local, a estrutura física (paredes, piso, hidráulica e elétrica) precisam ser refeitos com urgência, sendo de fácil percepção que a atual estrutura não é passível de reforma devido a antiguidade da mesma, além da necessidade de adequações de ordem sanitária no imóvel.

3 – Entendemos que as escolas devem estar em locais próximos a população que demanda seus serviços, e que o motivo da mesma ter sido construída no presente local foi exatamente esse, no entanto toda essa microrregião e atualmente composta por empresas, não havendo nenhuma residência na região.

O que justifica a viabilidade de nossa proposta ?

Precisamos expandir nossa operação, com isso Cuiaba sera diretamente beneficiada conforme justicado no item 1. Nossa única opção para que possamos ampliar nosso negocio e continuar no local e a incorporação do imóvel da escola. E nítido que o referido imóvel se encontra no fim de sua vida útil e demandará a construção de uma nova estrutura, mais funcional e confortavel aos seus alunos, adequada a atual realidade de

normas construtivas além de sua localização já não ser adequada devido a inexistência de residências nas proximidades.

Em face dos fatos narrados acima, entendemos ser vantajoso a ambas as partes, pelo que esperamos uma resposta positiva de vossa parte.

Cuiaba, 11 de setembro de 2025.

RODRIGO CROSARA
ABRAHAO:9109333363

Assinado de forma digital por
RODRIGO CROSARA
ABRAHAO:91093333634
Dados: 2025.09.11 13:53:04 -04'00'

4

Canaa Administracao e Participacoes Ltda.
Rodrigo Crosara Abrahao.